

INSON HUQUQLARI VA ERKINLIKLARI

Ikromjon Nodirbek o'g'li Muzaffarov

Andijon davlat universiteti Ijtimoiy MG'MAHT yo'nalishi talabasi, e-mail:agsu

info@edu.uz

Ijtimoiy Iqtisodiyot fakulteti Amaliy psixologiya yo'nalishi 201 guruh talabasi

Aslonboyeva Gulsanam Baxromjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson huquqlari sohasida “Ayollar huquqlari”, “Nogironlar huquqlari”, “Mahkumlar huquqlari”, “Bemorlar huquqlari” kabi alohida kategoriyadagi shaxslar huquqlari shakllanayotganligi borasida adabiyotlar tahlili o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Ayollar huquqlari, nogironlar huquqlari, mahkumlar huquqlari, bemorlar huquqlari.

Inson huquqlari va erkinliklari - oliy qadriyat deb e'lon qilingan bugungi kunda ham, bu huquqlar va erkinliklaming buzilish holatlari tez-tez uchrab turibdi. Dunyoning turli mintaqalari va alohida davlatlarda bu holatlar qo'pol va tizimli xususiyat kasb etmoqda. Bunga ushbu mintaq va davlatlarda bo'layotgan qurolli mojarolar, ochlik, jinoyatchilik kabi turli siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillar sabab bolmoqda. Shu tufayli ham, inson huquqlari masalasi, XXI asrga kelib jahonning dolzarb muammosiga aylanib ulgurdi va xalqaro hamjamiyatning barcha davlatlarini bunday muammoga qarshi birgalikda kurashishga majbur qilmoqda. Bu kurash inson huquqlarining buzilishiga qarshi va buzilgan huquqlami tiklashga oid xalqaro huquqiy normalar va mexanizmlami shakllantirish orqali amalga oshirilmogda. Shu nuqtayi nazardan ham, bugungi kunda shakllanib bo'lgan inson huquqlarini himoya qilishning xalqaro va milliy mexanizmlari yanada takomillashib bormogda. Huquqning alohida sohasi sifatida shakllanib bo'lgan inson huquqlarining o'zi ham bugungi kunda yanada ixtisoslashib bormogda. Uning ixtisoslashuvi, alohida xalqaro huquqiy himoyaga muhtoj subyektlaming o'ziga xos himoya tizimi shakllanib borayotganligi bilan xarakterlanadi. Jumladan, inson huquqlari sohasida “Ayollar huquqlari”, “Nogironlar huquqlari”, “Mahkumlar huquqlari”, “Bemorlar huquqlari” kabi alohida kategoriyadagi shaxslar huquqlari shakllanmogda. Bunday alohida kategoriyadagi huquqli individlar, o'zining jism oniy va ijtimoiy

ahvolidan kelib chiqqan holda, alohida e'tibor talab etishi tufayli jamiyatning teng huquqli a'zosi sifatida rivojlana olishi, o'z va manfaatlarini himoya qila olishi, jamiyatning barcha farovonligi va imkoniyatlaridan teng darajada foydalana olishi uchun barcha insonlarga tegishli bo'lgan huquqlar bilan bir qatorda, alohida huquqlar, imtiyozlar hamda kafolatlardan foydalanishadi. Bunday huquqlar, imtiyozlar va kafolatlar davlat tomonidan, shu bilan birga, xalqaro hamjamiyat tomonidan ham taqdim etiladi. Shu nuqtayi nazardan ham, jism oniy va aqliy jihatdan kamolotga yetmagan, maxsus ravishda muhofaza va g'amxo'rlikka, binobarin, tug'ilguncha va tug'ulgandan keyin ham munosib darajadagi huquqiy himoyaga muhtoj bolalarga taqdim etilayotgan alohida huquqlar, imtiyozlar va kafolatlarni qamrab oluvchi xalqaro va milliy huquqiy asos va mexanizmlarni o'z ichiga qamrab olgan - "Bola huquqlari" degan inson huquqlarining alohida sohasi shakllandi. Bola huquqlari o'zining alohida xalqaro va milliy me'yoriy bazasi va himoya mexanizmi bilan ham boshqa ayrim kategoriyadagi inson huquqlaridan farq qiladi. Bola, agar jismoniy va aqliy jihatdan kamolotga yetishmagan bo'lsa, maxsus ravishda muhofaza va g'amxo'rlikka, binobarin, tug'ilgunga qadar va tug'ulgandan keyin ham munosib darajadagi huquqiy himoyaga muhtoj bo'ladi. Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyaning 1-moddasiga ko'ra, "18 yoshga to'lmagan har bir inson zoti, bolaga nisbatan qo'llaniladigan qonun bo'yicha, agar u ertaroq balog'atga yetmagan bo'lsa, bola hisoblanadi". Bolalar alohida g'amxo'rlik va yordam huquqiga egadirlar. Jamiyatning asosiy tashkiloti hisoblanmish oila va atrof-muhit uning barcha a'zolari, ayniqsa, bolalar o'sib ulg'ayishlari va farovonlikka ega bo'lishlari, sog'lom va har tomonlama uyg'unlashgan holda kamolotga yetishi uchun u oila g'amxo'rligida, baxt, mehr-muhabbat va ongli tushunish vaziyatida o'sishi, jamiyatda mustaqil hayotga to'la tayyorlanishi, ayniqsa, tinchlik, qadr-qimmat, sabr-toqat, huquq va erkinliklar, tenglik va birdamlik mahida tarbiyalanishi lozim. Har bir bola uchun ko'zda tutilgan barcha huquqlarni, hech qanday kamchiliklarsiz, irqi, tana rangi, jinsi, tili, dini, siyosiy yoki boshqa e'tiqodlari, milliy-etnik yoki ijtimoiy kelib chiqishi, bolaning sog'lig'i va tug'ilishi, uning onasi yoki qonuniy vasiysi yoki boshqa biron-bir holatlardan qat'i nazar, hurmat qilinishi va huquqlari ta'minlanishi kerak. Bularning amalda bajarilishi uchun ijtimoiy masalalar bilan shug'ullanuvchi davlat va xususiy muassasalar,

sudlar, ma'muriy yoki qonun chiqaruvchi organlar tomonidan bolaning huquqlari va manfaatlari yaxshiroq ta'minlanishiga e'tibor berilishi lozim.

Shuningdek, bola o'zining fikrini erkin ifodalash, vijdon va din erkinligi, bilim olish, dam olish hamda ota-onasi turli davlatlarda yashayotgan bola, alohida holatlardan tashqari, otasi va onasi bilan muntazam ravishda shaxsiy munosabatlar va to'g'ridan-to'g'ri aloqalar boglab turish huquqiga haqli hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform-Nashr, 2006.
2. Saidov A X. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform-Nashr, 2006.
3. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yich axalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform - Nashr, 2006.
4. Mo'minov Abdulxay Rashidovich, Tillabayev Mirzatillo Alisherovich/Inson huquqlari. DARSLIK. Ikkinchi nashr. Toshkent "Adolat". 2013.